

ISAJON SULTON ASARLARIDA MILLIYLIK TASVIRINING
IFODALANISH XUSUSIYATLARI (“TO‘LINOY XAYOLLARI” ASARI
MISOLIDA)

Maxsutbaeva Nigora Rashid qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat Pedagogika Instituti Turkiy tillar fakulteti
O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10958429>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Isajon Sultonning “To‘linoy xayollari” asarning tahlili qalamga olingan. Muallifning “turkiy xalqlarining xayoliy yaratilari kitobi” deya ta’rif etilishi ham bejiz emas. Shu bilan birga asarda oy tasviri va oy tasvirining insonlar hayoti bilan bog‘liqligi turli detallari bilan birga tilga olinadi. Bundan so‘ngra esa jamiyatdagi milliy qarashlarining milliy qadriyatlar tasviri va oiladagi ota va farzand o‘rtasidagi munosabat, otaning farzandlariga aytib beradigan ertaklarda ifodalanadi. Birinchi qismning “milliy yaratilqlar” ya’ni alvastiga atalgan bobida albatta turli ko‘zqarashlarning tarkib topishi, alvastining dastlabki besh ming yillikda erkak qiyofasida shakllangan ekanligi haqida so‘z boradi. Keyingi yillarda esa kampir qiyofasiga tushgani haqida ifodalar mavjud. Shu bilan birga asar qahramonlari asarlar tarkibida yomon, iflos va ko‘rimsiz tarzda shakllanishiga sabab bo‘lgan fikrlar mavjuddir.

KALIT SO‘ZLAR: Oy tasviri, milliy qadriyatlar, tasvirlash stili, ikkinchi darajali obraz, psixologik konflikt, voqelar rivoji.

ANNOTATION: In this article, the analysis of the work "Full Dreams" by Isajon Sultan is written. It is not for nothing that the author is described as "the book of imaginary creatures of the Turkic peoples". At the same time, the image of the moon and the connection of the image of the moon with people's lives are mentioned in the work with various details. After that, the image of the national values of the national views in the society and the relationship between the father and the child in the family are expressed in the tales told by the father to his children. The chapter of the first part, called "national creatures", that is, avasti, of course, talks about the composition of different views, and the fact that avasti was formed in the form of a man in the first five thousand years. In the following years, there are expressions that she took the form of an old woman. At the same time, there are thoughts that caused the heroes of the work to be formed in a bad, dirty and unsightly way in the works.

KEY WORDS: Image of the moon, national values, style of representation, secondary image, psychological conflict, development of events.

Isajon Sul-tonning hikoyalari milliy qadriyatlar va kundalik turmush tarzining badiiy ifodalar ijobiy detallarga qarshi holda shakllanishdan iboratdir. Shu bilan birga ijodkor asarlarida kundalik hayotimizda uchrab turadigan voqea hodisalarga nisbatan munosabat shaklini bildirishda tarix adabiyot san'at jihatdan qarashlar dunyoga keladi. Isajon Sul-tonning "to'linoy xayollari" nomli asarida oy va alvasti haqida so'z boradi. Turkiy xalqlarning xayoliy yaratilari kitobiga ta'rif berilishi ham muallif tomonidan aynan voqea hodisalarga nisbatan izoh beriladi. ota va o'g'ilning ijobiy suhbatini har qanday oiladagi kabi tasvirlanadi. Unda er yigitlik, gunoh, savob masalalari yigitlik masalalari oila tushunchalari qalamga olinadi. Shu bilan birga hayotidagi tunning osoyishta bo'lishi aslida osoyishta ko'ringan tunning bag'rida yashiringan ko'p sirsnoatlar haqida ham fikrlar boradi. Uzun qish kechalarida oddiy o'zbek oilalarda bo'ladigan kabi butun turkiy xalqlarning hayot tasviri qalamga olingan. "Eshitingizmi kimlardir oyni zabt etibdi" kabi jumlar oddiy o'zbek oilalarida otaning farzandlariga aytib beradigan ertaklariga aloqador. Boshqa asarlarda bo'lgani kabi Isajon Sul-ton ham ayni "to'linoy xayollari" asarida kichik o'g'il tasvirni kiritadi. "U mahallarning sha'n-shukuhini deyarli unutib qo'ygan kishilarga "ot minuvchilar"ning fe'l-u ruhiyati, albatta, qiziq bo'lsa kerak. Ularning uchqur tasavvuri tevarak-atrofnii jonlantirib, tabiat hodisalari-yu unsurlarni o'z turmushiga keltirib taqab qo'yishadi. Tunda mayin yog'du sochgan Oy xayolni o'g'irlaydi, oyday balqsin deya farzandlariga Oydin, Oygul, Oysuluv, Oysanam, Oynisa, Oybek, Oyparcha, Oyposhsha, Oyboldoq, kunday porlasin deya Kunxo'ja, Kunmurod, Kunnazar, Kunberdi, Kunazim degan ismlar qo'yishadi. Sochi oqargan momolarini Oymomo, qaddi kamonday egilgan bobolarini Oydada deb atashadi. To'fon, bo'ron, yomg'ir, bulut, chaqmoq, shamol kabilar ham ular diqqatidan chetda qolmaydi, bular ham ism bo'lib kishilar taqdiriga muhrlanadi".[1]

"Qismat" hikoyasida va "do'st" hikoyasida va boshqa hikoyalar kabi "to'linoy xayollari" hikoyasida ham kichik o'g'il tildan hikoyalar tasvir uslublari yuzaga keladi. Dialoglar bu asarda ham uchraydi. Tepa qishloqdagi alvastining xayollari birinchi qismda esa milliy qadriyatlar haqida so'z boradi. Umumiy qilib olganda "to'linoy xayollari" qissasi uchta qismdan iborat. Birinchi qismi ya'ni muqaddima shakldagi izoh, ikkinchi qismda esa terada birinchi qismga ilova tarsi milliy yaratila haqida, alvasti haqida so'z boradi. Qadim-qadim zamonlardan boshlab bolakaylar o'zlarini qiziqtirgan hikoyalar va asarlarda alvasi obrazini dunyoga keltiradi. Tabiiyki alvasti ham bu davrlarga qadar turlicha ko'rinishiga ega bo'lgan voqea hodisalarini boshidan kechirgan. Afsona

va hikoyalarning bosh qahramoni sifatida shakllana borgan hikoyada keltirishicha Isajon Sulton aytganidek “alvasti ham har kimga har qanday ko‘rinishda ko‘rinadi, ayollarga chiroyli xotin emas chiroyli erkak ko‘rinishida, erkaklarga esa ayol ko‘rinishida ko‘rinadi” degan edi.

“O‘zbek xalq milliy asarlari tarkibida bo‘lgani kabi oy tasviri, tush tasviri, xotiralar tasvirlari Isajon Sulton ijodiyotining bosh planida turadi. Misol uchun oy tasvirining ifodalanishi xayolini o‘g‘irlash yoki sog‘inish ma‘nolarini bildirib keladigan ko‘plab asarlarida mavjuddir. Shunga ko‘ra oy haqida gap ketganda xon baliq, buyuk suv yoki qoyatoshlar ot minuvchi deb nomlangan turkiy qabilalar, tanga baliqchalar yashayotgan joylar ham asarning qimmatlilik darajasini oshirgan. Ushbu hodisalar qadimgi davrga oid tarzda tilga olinadi. Shu bilan birga oy so‘zi va oy jumlsining hayotimizdagi xayoli katta rol o‘ynaydi. Kishilar bir-birlaridan ahvol so‘rashganda qalaysan, ishlaring yaxshimi deyishganda shukur hammasi yaxshi yoki oydek deb javob berish sharqona madaniyatga xos unsurlardan biri sifatida qalamga olinadi”.[2] Noan‘anaviy ijodining ham Isajon Sulton asarlarida katta rol tutganligini belgilab beradi. Qish kunlarining uzundan uzoq ketishi faqatgina o‘zbek oilalarida emas balki, butun turkiy qabillarda birdek kechadi. Tunda mayin to‘linoyga nisbatan kishining xayolini o‘g‘irlaydigan oyday, oygul deya farzandlariga Oydin oy, Gulsunoy, Oysuluv, Oybaxor, Oysanam, Oynisa, Oybek, Oyparcha Oyposhsha, Oybaldoq shunday porlab yursin iqboli kulsin deb duo qilinadi.

Aynan kitobxon ushbu asarni o‘qigandan so‘ng alivasida yoki oy haqidagi fikrlarga munosabat bildirishi lozim. Shu bilan birga asarning ramziy belgilar bo‘yog‘iga ega ekanligini tushunish va uni ramziy belgilari asosida tahlil qilish ayni maqsadga muvofiq ekanligini ham unutmashimiz lozimdir. Sababi jamiyatimizda bo‘layotgan illatlarning qalamiga olinishi, xiyonat tasvirlarining ham avvalgi bilan bog‘liq ekanligini oshkor qilinadi. Bunda esa ayollarga erkak qiyofasida, erkaklarga esa ayol qiyofasida ko‘rinadigan alvastining bugungi davrga ham solinayotgan tajovvuziga nisbatan bildirilgan munosabati, shiddat-u shahdi qalamga olinganligi bejiz emas. Shu boisdan ham “To‘linoy xayolari” asarini tahlil qilishda kitobxon va jamoatchilik oldida keng tarzda mushohadalar yuritish lozim. Ko‘z tegmasin deya esa Kunxo‘ja, Kunmurod, Kunnazar, Kunberdi, Kunazim degan ismlar qo‘yiladida ham oyni qiyos qilish tarzida Oymomo bo‘lib yursin, oydek aziz momo bo‘lsin deya ifodalangan jumlar mavjud. Qari insonlarga esa, ayniqsa bobolarimizga kamobdek egilgani uchun Oydada deyishadi. Yomg‘ir kabi chaqmoq, shamolli bo‘lsin deb ham ayni oy bilan g‘ayri oddiy aloqaga kirishadi. “O‘zbek xalqi va barcha turdosh xalqlar ham ayni

alvastii obrazi bilan voyaga yetgan, hikoyalarni tinglagan. Adabiyotida ham alvasti obrazi uchrab turadi. Ba'zi obrazlarda qotgani kabi yoshi keksa kampir, yuzlari so'yoq tishli, sochlari uzun, kir spurgisi yoki qo'llarida allamalar bir ashyolar bilan tasvirga olinadi. Ertaklarda, hikoyalarda, afsonalarda keluvchi bu qahramon zamonlar osha shakllanadi. Isajon Sulton asarlarida alvasti kabi unsurlar juda ham yaqqol ko'zga tashlanadi".[3]

Isajon Sultonning "to'linoy xayollari" asarining badiiy shaklini yaratishda birgina o'zbek xalqining emas, balki, qardosh xalqlarning ham shakllanish tarixi, asarning tarixiy tarzda shakllanishi ham ochib beriladi. Birgina bizning yurtimizdan Farg'ona, Xorazm, G'uzor, Boysun kabi hududlaridagi milliy qadriyatlarga asoslangan hikoyalarni tasvirga oladi. Aynan ularda ham oqshom vaqti oy tasvirlari yuzaga keladi. Yangi oynning chiqishi yoki oynning parchaga o'xshatilishi natijasida oyparcha kabi bolalarga nisbatan qiyos qilinishi ham bejiz emas. Keyinchalik esa hikoyalarda egik jussali, sochlari uzun, ko'zlari olagan tasvirlarni beruvchi yovuzlarining timsoli ochib beradigan alvasti obrazi yuzaga keladi. Bu esa ko'plab hikoyalarda, afsonalarda ham ishlari asarlarning kulminatsion joyida yoki qarovsiz bo'lgan makonsiz bo'lgan joylarda iflos joylarda yashaydigan inson sifatida qaraladi. Rus adabiyotida esa alvastining ma'lum bir uyda yashashi, qo'lida yoki mana shu kabi tasvirlarda ifodalanishi ham xuddi o'zbek adabiyotiga o'xshab ketadi. Bundan besh ming yil oldin alamzada erkak qiyofasida ko'ringan bo'lsa, keyinchalik, esa bu kuchaygan makkor kampir qiyofasida shakllangan. Bugungi kunga qadar ham saqlab qolingan. Bundan tashqari tug'ayotgan xotirlarni yo'ldan urish ularni eng og'ir jazo qilib tug'masga aylantirib qo'yishi ham alvastining va oynning qo'lidan kela oladigan voqea hodisa nisbatida tasvirladi. Aytilganidek bugungi davrning eng katta illatlaridan biri bo'lgan xiyonat masalasi ham to'lin oy hikoyasida ochib beriladi. Ushbu jarayon erkaklarning o'z ayoliga, ayollarning esa o'z turmush o'rtoqlariga nisbatan qilayotgan xiyonati asarda o'z ifodasini topgan. Asarda aytilganidek alvasti har qanday ko'rinishida ko'rinishi mumkin. Erkaklarga ayol qiyofasida, ayollarga esa erkak qiyofasida ko'rinib ularni yo'ldan urar edi. Hattoki "qo'limdan ko'p narsa keladi siz sira kamchilik ko'rmaysan" kabi jumlar bilan ham aldaishi haqida urg'u berib o'tiladi. Milliy folklorimizning ocharchilik, majruhchilik yillaridagi voqea hodisalardan o'zlarini ovutuvchi bir voqea sifatida qarab kelinayotgan tasvir uslubidan biri deyish mumkin. Ayanchli umrini yashab kelayotgan, ko'proq eski joylarda yashovchi bir tasvir uslubida keladi. Dono xalqimizning "qillmish qidirmish" deganlaridek shuncha

qilgin ishi uchun insoniyat oldidagi jazolari uchun u “yolg'iz va maxluq holda yashashga mahkumdir” deya fikrlar ham mavjuddir.

Foydalanilgan adabiyot:

1. I.Sulton. Asarlar. Hikoyalar . 1- jild. Toshkent: G'afur G'ulom.
2. Niyazova Zilola Eshtemirovna Niyazova “Isajon Sulton hikoyalarida milliy madaniyatimiz - xalq og'zaki ijodimiz unsurlarining akslanishi” maqola. Scientific Profress - 2021
3. Quronov D. Mutolaa va idrok mashqlari. Adabiy-tanqidiy maqola va risolalar. –T., “Akademnashr”, - 2013

